

Factoring of the Smarandache Concatenated Square Sequence,
by Micha Fleuren

SmConSq(1): 1
PRIME!

SmConSq(2): 14
2.7

SmConSq(3): 149
PRIME!

SmConSq(4): 14916
 $2^2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 113$

SmConSq(5): 1491625
 $5^3 \cdot 11933$

SmConSq(6): 149162536
 $2^3 \cdot 1879 \cdot 9923$

SmConSq(7): 14916253649
11.25073.54083

SmConSq(8): 1491625364964
 $2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 934602359$

SmConSq(9): 149162536496481
3.7549.48437.135979

SmConSq(10): 149162536496481100
 $2^2 \cdot 5^2 \cdot 37 \cdot 79411 \cdot 507665173$

SmConSq(11): 149162536496481100121
1026020887.145379629583

SmConSq(12): 149162536496481100121144
 $2^3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 22013361348359076169$

SmConSq(13): 149162536496481100121144169
 $3^2 \cdot 3821 \cdot 4337507240585102798021$

SmConSq(14): 149162536496481100121144169196
 $2^2 \cdot 19 \cdot 29 \cdot 73 \cdot 79 \cdot 113 \cdot 4513 \cdot 5281 \cdot 4357508809723$

SmConSq(15): 149162536496481100121144169196225
 $5^2 \cdot 11 \cdot 131 \cdot 4140528424607386540489775689$

SmConSq(16): 149162536496481100121144169196225256
 $2^3 \cdot 18645317062060137515143021149528157$

SmConSq(17): 149162536496481100121144169196225256289
 $3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 139 \cdot 859 \cdot 616787 \cdot 28520521 \cdot 27948240029927927$

SmConSq(18): 149162536496481100121144169196225256289324
 $2^2 \cdot 3 \cdot 383 \cdot 401 \cdot 2801 \cdot 28894970700862557726407093943719$

SmConSq(19): 149162536496481100121144169196225256289324361
631.236390707601396355184063659581973464800831

SmConSq(20): 149162536496481100121144169196225256289324361400
 $2^3 \cdot 5^2 \cdot 11 \cdot 97 \cdot 5273 \cdot 4406343202241 \cdot 30083561719545113647650197$

SmConSq(21): 149162536496481100121144169196225256289324361400441
985339937124203.151381803250383249219742950998834347

SmConSq(22): 149162536496481100121144169196225256289324361400441484
 $2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 61 \cdot 108200369 \cdot 2501775583315243769 \cdot 107540870440472300068331$

SmConSq(23): 149162536496481100121144169196225256289324361400441484529
93299859119866820133569.1598743426877470515061514595937841

SmConSq(24): 149162536496481100121144169196225256289324361400441484529576
 $2^3 \cdot 1187 \cdot 32187897890501 \cdot 50098827346536497 \cdot 9740895369591383539742923$

SmConSq(25):

149162536496481100121144169196225256289324361400441484529576625

5^3.137.139.197.1906153.6233063.26772497079793471830912942219823281513077

SmConSq(26):

149162536496481100121144169196225256289324361400441484529576625676

2^2.3^2.7^2.83.191.533395956931980871168343885912368554923917493532349594
7303

SmConSq(27):

149162536496481100121144169196225256289324361400441484529576625676729

3^2.43.1953306049183.208779828645025374701.945126549405136634425771876729
249

SmConSq(28):

149162536496481100121144169196225256289324361400441484529576625676729784

2^3.11298841.1058559004032498086821.1558909146352808198414265568096755806
505443

SmConSq(29):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
41

176793749919160246163769405540378083.843709331153880466707418258045418120
227

SmConSq(30):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
41900

2^2.5^2.19^2.27608687.39800989.560010263.1488361228527462617.451137165567
7364157939964917943

SmConSq(31):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
41900961

3.7.1219324961111435491.12610117355265359687666930393.4619573404476794418
56860441694807

SmConSq(32):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
419009611024

2^4.1623203.2535179.14438678817228057455431.15690285859171227597563279603
95322392804802635687

SmConSq(33):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
4190096110241089

13.37.53140397549531274279081426173308445101.5835658703839392257097315534
80185833122148664069

SmConSq(34):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
41900961102410891156

2^2.7.19.73.11057.10352077.66779378513.6938189255299.77929051734434739441
1229.92933556492489725800371309643

SmConSq(35):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
419009611024108911561225

3.5^2.7.13.158363643583.8674550632287787389939451682347.15909430456906137
1272992003201309670410484640848413

SmConSq(36):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
4190096110241089115612251296

2^5.3.109.167.6942679782095050286778806903573,122947137857893799162924343
1826811687665037301644142956720275329

SmConSq(37):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
41900961102410891156122512961369

11.211.521.1019.121052207086463085253736201512530741796912928405292528148
638572794863998370128211935388098001011

SmConSq(38)*

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
419009611024108911561225129613691444

2^2.73.80923127.

c98:

6312541585794179302267508310705435612348137519283497783887947936642820038
2759706832892418134116291

SmConSq(39):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
4190096110241089115612251296136914441521

1068942389197.13954216616719022580197041349927894461107988609483307427234
463432348540897855098113583775923434024693

SmConSq(40):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
41900961102410891156122512961369144415211600

2^4.3^4.5^2.11^2.23.823.1004483.1913821841527.104558082572606530989164124
1106200146917895741215223559051747367061587504438427786846161

SmConSq(41):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
419009611024108911561225129613691444152116001681

31.1759.27354717030659117189228514954652617192562555961129212809619950059
001592701480122705791577171069066544658648501753489

SmConSq(42):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
4190096110241089115612251296136914441521160016811764

2^2.13.53.1423.6546443.42755933791127.869892420326380027.1216722566138252
47819.90224312873967212160989401.1422961556365475888680835857366271

SmConSq(43)*

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
41900961102410891156122512961369144415211600168117641849

3313.12594871.

c118:

3574741155473922561601476319971128127472383352628602898897991875181842852
332623104834901382317102570963894809988819263

SmConSq(44)*

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
419009611024108911561225129613691444152116001681176418491936

2^5.3.7^3.109.

c126:

4155926984883367996706301911878495429820870261288501699832624131737240017
75073780944387117503305830907604761278462433934582993

SmConSq(45):

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
4190096110241089115612251296136914441521160016811764184919362025

3.5^2.17.208031459.108130091821.9775128871674637056014131.532048835164902
8288463495043679633986991715679680636894113386942899367706866377602685175
9

SmConSq(46)*

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
41900961102410891156122512961369144415211600168117641849193620252116

2^2.31.1579.2617.13267.

c128:

2194216582942512570024964770758873749073095650833597928854678412474356955
0573191497059096176549268929496699609997801127174365939

SmConSq(47)*

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
419009611024108911561225129613691444152116001681176418491936202521162209

c145:

1491625364964811001211441691962252562893243614004414845295766256767297848
419009611024108911561225129613691444152116001681176418491936202521162209